

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17732389>

**SUD TIZIMI SHAKLLANISHI VA JINOYAT PROTSESSIDA
ADOLATLI SUD MUHOKAMASINING NAZARIY
ASOSLARINING RIVOJLANISHI**

Hasanov Abulmannon Mamatumurodovich

Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi,
Surxondaryo viloyati Denov tumani prokurorining katta yordamchisi,
3-darajali yurist

ANNOTATSIYA

Qadimgi, o'rtta va yangi davr davlatlarida sud tizimi, jinoyat protsessida adolatli sud muhokamasiga bo'lgan huquqni ta'minlash elementlarining paydo bo'lishi rivojlanishi, hozirgi davr sud-huquq tizimining asoslari, O'zbekistonda sud tizimi shakllanishi, sudlanuvchining mustaqil va xolis sudga murojaat qilish huquqini ta'minlashga oid nazariy va amaliy masalalar muhokama qilinadi va takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: *Sud tizimi, Maat, Shamash, Rim huquqi, Hammurapi qonunlari, jinoyat protsessi, adolatli sud muhokamasiga bo'lgan huquqni amalga oshirish elementlari, sudlanuvchining o'ziga nisbatan adolatli hukm chiqarilishiga bo'lgan huquqini ta'minlash.*

ABSTRACT

The article examines the judicial system in ancient, medieval, and modern states, the emergence and development of elements ensuring the right to a fair trial in criminal proceedings, the foundations of the modern judicial system, the development of the judicial system in Uzbekistan, as well as theoretical and practical issues related to ensuring the right of the accused to appeal to an independent and impartial court, and makes proposals.

Key words: *Judicial system, Maat, Shamash, Roman law, Hammurabi's laws, criminal procedure, elements of the implementation of the right to a fair trial, ensuring the defendant's right to a fair trial.*

АННОТАЦИЯ

Рассматриваются судебная система в древних, средневековых и современных государствах, возникновение и развитие элементов обеспечения права на справедливое судебное разбирательство в уголовном процессе, основы современной судебной системы, становление судебной системы в Узбекистане, а также теоретические и практические вопросы, связанные с обеспечением права обвиняемого на обращение в независимый и беспристрастный суд, и вносятся предложения.

Ключевые слова: *Судебная система, Маат, Шамаш, римское право, законы Хаммурапи, уголовное судопроизводство, элементы реализации права на справедливое судебное разбирательство, обеспечение права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.*

Qadimdan dunyo ko'plab sivilizatsiyalashgan davrlarning guvohi bo'lganligi bizga tarixdan ma'lum. Insonlarni aybi uchun sud qilish jarayoni (sud tizimi) ham insoniyat tarixi davomida juda qadim zamonlardan beri mavjud bo'lgan. Sud qilish, ya'ni kimnidir aybdor deb topish yoki oqlash orqali adolatni ta'minlash g'oyasi sivilizatsiya paydo bo'lgan davrlardan boshlangan. Quyida qadimgi davrdan yangi davrgacha bo'lgan vaqt oralig'ida, sud tizimi va jinoyat ishlari ko'rilishida adolatli sud muhokamasini amalga oshirish elementlarining tarixiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilamiz.

Qadimda sud tizimlari turli xil bo'lgan — ba'zilar diniy qonunlarga, ba'zilar davlat boshqaruviga, ba'zilar esa xalq ovozigacha tayangan. Ammo ularning barchasi insonlarning qilmishlariga nisbatan jazo tayinlash yoki oqlash asosida jamiyatda tartib saqlashga harakat qilgan.

Xususan, Qadimgi Misrda fir'avnlr (mil.avv. 3000 yillar) zamonida ham huquqiy tizim mavjud bo'lgan. Ushbu davrda "Maat" xudosi adolat, haqiqat va tartib ilohasi hisoblangan va ushbu asosda sud ishlari ko'rilgan. "Maat" — qadimgi misrliklar uchun adolat, haqiqat, tartib va samoviy qonunini anglatadi¹.

Bu tizim faqatgina jinoyatlarga qarshi kurashish vositasi emas, balki butun davlat boshqaruvi, din va fuqarolik hayotini ta'minlovchi mukammal ma'muriy-huquqiy tizim bo'lgan.

Shu sababli ham sud tizimining asosiy g'oyasi "Maat tushunchasi" bilan uzviy bog'liq. Bu nafaqat huquqiy, balki axloqiy ham bo'lgan. Shuning uchun ham insonlarni sud qilish vakolati berilgan lavozim egalari Maatga itoat qilish uchun qasam ichish an'anasi mavjud edi. Uning nomi hukm va qonunning ramzi hisoblangan.

Misrda Fir'avn nafaqat podshoh, balki oliy sudya adolatning yuz beruvchisi sifatida qaralgan. Sud ishlarining oxirgi qarorini chiqara olgan. Har qanday sudlov fir'avn nomidan amalga oshirgan. Vazir (vizir) – sud tizimining rahbari, sud tizimida fir'avndan keyingi eng katta shaxs – vazir edi. U barcha sud ishlarini yurituvchi shaxslarni nazorat qilgan, ish yuritishni tashkillashtirar, shikoyatlarni qabul qilar edi. Sud qiluvchi shaxslar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan shaxslar bo'lib, adolatni ta'minlashda mas'ul bo'lgan. Yozuvchilar esa sudda barcha bayonotlar, guvohliklar, qarorlarni yozib borishgan. Sud jarayonlari yozma va og'zaki ravishda amalga oshirilgan.

Sud ishlari jamoat oldida ochiq o'tkazilgan. Sud fuqarolarning shikoyati asosida yoki davlat tashabbusi bilan boshlanishi mumkin edi. Guvohlar ayblov yoki oqlashda asosiy rol o'ynagan. Agar guvoh yolg'on aytsa, qattiq jazolar (xatto o'lim) berilgan. Ahamiyatli dalil sifatida qasamyod (odatda xudolar nomiga) qabul qilingan. Qasam buzgan shaxs Xudolarning g'azabi ostida qolishdan qo'rqgan.

Ba'zi hollarda gumondor aybini tan olsa, jazo yengillashgan.

¹ Donald B. Redford, "The Oxford Essential Guide to Egyptian Mythology" – 2003.

Jinoyat sodir qilgan shaxsni aybdor deb topilgandan so‘ng, bir qancha jazolar tayinlangan, jismoniy jazolar, masalan, qamoq, darra (qamchilash), a‘zo kesish, o‘lim jazosi (eng og‘ir jazo). Shuningdek, moliyaviy jarima, mulk musodarasi, jamoat oldida haqorat yoki yuzini bo‘yash, ijtimoiy ishdan chetlatish va hokazolar.

Sud ishlari ayrim turdagi mulkiy nizolar yuzasidan (yer, chorva va mulkka oid nizolar, qozilar mulk xujjatlarini tekshirgan), oila ishlari, meros, zino masalalari, ayollar ham sudga murojaat qilish huquqiga ega bo‘lgan.

Jinoyat ishlari - o‘g‘irlik, odam o‘ldirish, davlatga xiyonat kabilarni tekshirish chuqur va jazo qattiq bo‘lgan. Diniy sud ishlari - xudolarga behurmatlik, ma‘bad taloni, bunday ishlarda diniy amaldorlar ishtirok etgan.

Qadimgi Misrda papirus qog‘ozida sud bayonnomalari, kelishuvlar, hukmlar yozib borilgan. Masalan, Xonsuyaning papirusi, Misr axloqiy ta‘limotlari (Sebayt) sud va adolat haqida ko‘p ma‘lumot beradi².

Fayum shahrida topilgan bir sud yozuvida, bir yer xojayini o‘g‘li fermerni o‘ldirganini tan oladi va sud uni og‘ir mehnat jazosiga hukm qiladi. Bu jarayon hujjatlar orqali hozirga qadar saqlanib qolingan³.

Qadimgi Misrda ayollar sudga murojaat qila olar, mol-mulk va merosga ega bo‘lish huquqiga ega edilar — bu boshqa qadimgi jamiyatlardan farq qiluvchi jihat.

Xulosa sifatida, Qadimgi Misr sud tizimida din va davlat birligidan kelib chiqqan, Maat (adolat va haqiqat) asosida shakllangan, qonunlar qat‘iy va ayni paytda fuqarolarga ma‘lum darajada imkoniyat beruvchi, aybdorlikka dalil va guvohlik asosida yetishgan, qog‘ozga yozilgan hujjatlarga e‘tibor katta bo‘lgan, ayollar ham ishtirok etgan kam sonli qadimgi sud tizimlaridan biri hisoblanadi.

Qadimgi Misrdagi Maat falsafasi va bugungi zamonaviy huquqiy tizimlar o‘rtasida yuzaki qaraganda ulkan farq bordek ko‘rinishi mumkin. Biroq, chuqur tahlil

² James G. Keenan, J. G. Manning, Uri Yiftach-Firanko “Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest” Cambridge University Press, 2014.

³ <https://www.britishmuseum.org>.

qilinganda, Maat konsepsiyasi hozirgi huquq va adolat tushunchalariga asosiy falsafiy manbalaridan biri bo'lganini ko'rish mumkin.

Maat va zamonaviy huquqiy tizimlar o'rtasidagi bog'liqlikni bir nechta holatda tahlil qilib chiqamiz:

Maat —ma'naviy va samoviy tartib, adolat va haqiqatni anglatadi. Nafaqat huquqiy, balki axloqiy va ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlashga qaratilgan. Maatga muvofiq yashash — jamiyatda muvozanatni saqlash vositasi bo'lgan. Zamonaviy huquqda qonun ustuvorligi, huquqiy adolat, inson huquqlari kabi tushunchalar "Maat" bilan ma'naviy jihatdan bir biriga juda yaqin. Bugungi huquqiy tizim ham jamiyatda tartib, tenglik va adolatni ta'minlashni maqsad qiladi.

Maat va zamonaviy huquqiy tizimlarda adolat va barqarorlik markaziy tushunchalar hisoblanadi.

Qadimgi Misrda sudyalarning Maatning vakillari sifatida qaralgan va ular halol, pok, o'z nafsiga berilmagan bo'lishi shart bo'lgan. Sudyalarning hal qilishdan avval adolat ilohasi — Maat oldida ma'naviy javobgar edi. Bugungi huquqiy tizimda sudyalarning betaraflik, xalqaro va milliy qonunlarga itoat, axloqiy standartlar asosida ish yuritishi lozimligi belgilangan. Sudyalik etikasi va qasamyod bor "Men qonunga amal qilaman, xolis bo'laman. Ikki tizimda ham sudya — adolatning yuz beruvchisi, uning shaxsiy ma'naviy jihatdan va vijdonan toza bo'lishi belgilangan.

Huquqiy tenglik va fuqarolik huquqlari borasida, qadimgi Misrda aksariyat holatlarda ayollar, fermerlar, hatto qullar ham sudda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan⁴.

Zamonaviy huquqda esa konstitutsiyaviy tizimlar barcha fuqarolarni qonun oldida tengligi belgilangan. Sudda o'zini himoya qilish, advokat yollash, shikoyat qilish huquqi mavjud. Maat falsafasi tenglik g'oyasini ilgari surgan va zamonaviy huquq bu g'oyani institutsional darajaga olib chiqqan.

⁴ Andriette Ferreira, *The Legal Rights of the Women of Ancient Egypt*, 2004.

Qonunning axloqiy poydevori, qonunlar nafaqat jazo berish, balki axloqni mustahkamlash uchun kerak bo'lgan. "To'g'ri yo'lda yur", "birovning haqini yema", "yolg'on so'zlama" — Maatning asosiy tamoyillari hisoblangan. Zamonaviy huquqda ham dindan mustaqil hisoblansa-da, axloqiy qoidalar masalan, rostgo'ylik, noqonuniy boyishga qarshi kurash juda muhim hisoblanadi. Xalqaro huquqda ham insonparvarlik prinsiplari bor.

Ikkala tizimda ham axloq va qonun bir-biriga bog'langan, qonun axloqni qo'llab-quvvatlashi kerak degan falsafa ustuvorlik kasb etadi. Qadimgi Misrdagi Maat falsafasi, harchand ilohiy va axloqiy asosga ega bo'lsa-da, zamonaviy huquqiy tizimlar uchun falsafiy poydevor bo'la oladi. Undagi adolat, rostgo'ylik, tenglik va tartib kabi prinsiplar bugungi demokratik va huquqiy davlatlardagi asosiy qadriyatlar bilan hamohangdir.

Shuningdek, qadimgi Bobil davlatida ham insonlarni sud qilish, aybi uchun munosib jazolash yuzasidan qonunlar ishlab chiqilgan va bu Hammurapi qonunlari (miloddan avallgi 1754 yilda) deb nomlanadi.

Hammurapi qonunlari, eng qadimiy yozma qonunlardan biri, bu qonunlarda jazo, mulk, oila va savdo masalalari yuzasidan 282 moddadan iborat qonun-qoidalar belgilangan.

Hammurapi podsholigi davrida sud ishlari shoh va aybdorlarni sud qiluvchi shaxslar (sudya) tomonidan olib borilgan bo'lgan.

Hammurapi qonunlari asosi talion qonuniga ya'ni «Ko'zga ko'z, tishga tish» tamoyiliga asoslangan. Sud jarayonida guvohlar chaqirilgan, dalillar yig'ilgan va hatto suvda sinov (suvga tushirish) kabi metodlar qo'llanilganligi holatlari ham yozib qoldirilgan⁵.

Hattoki, Hammurapi qonunlarida agar bir kishi boshqa odamni o'ldirsa, aybdorning o'zi emas, uning o'g'li jazolanishi mumkin bo'lgan, ya'ni oilaviy javobgarlik prinsipi mavjud bo'lgan.

⁵ Martha Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, 2001.

AQSHning Garvard universiteti professori bo‘lgan R.H.Pfeiffer tomonidan 1920 yili yozilgan “Hammurabi qonunining tahlili” (An Analysis of the Hammurabi Code) maqolasida Hammurabi qonunini nafaqat tarixiy hujjat, balki huquqiy va madaniy qadriyat sifatida tahlil qiladi. Uning fikriga ko‘ra, bu kodeks insoniyat tarixi uchun muhim bosqich bo‘lgan, chunki u birinchi marta qonunni ommaviy ravishda yoritib bergan⁶.

Shuningdek, Hammurabi qonunlarida sud ishlari mavzusi — jahon huquqiy tarixi uchun inqilobiy ahamiyatga ega. Sud jarayoni davlat rasmiylari va maxsus tayinlangan sudyalardan olib borilgan.

Shaxsiy da’volarni hal qilish uchun fuqarolar mustaqil ravishda sudga murojaat qila olgan.

Agar sudya halol bo‘lmasa yoki xato qaror chiqarsa — jazolangan, hatto lavozimidan chetlatilgan.

Agar sudya xatoli hukm chiqarsa, u jazoga tortiladi va aybdorga yetkazilgan zararni to‘lagan.

Sud jarayonida Guvohlik — eng asosiy dalil manbai hisoblangan. Sudda 2 nafar guvoh yetarli hisoblangan.

Agar guvoh yolg‘on aytsa — og‘ir jazo berilgan. Yozma hujjatlar, ayniqsa savdo va mol-mulk bo‘yicha, kuchli yuridik dalil sanalgan. Qasamyod – yurisdiksiyaning bir qismi bo‘lgan. Aybni isbotlab bo‘lmas hollarda inson xudolar oldida qasam ichgan. Agar bir kishi boshqasiga jinoyat haqida noto‘g‘ri guvohlik bersa, o‘sha kishini ayblagan jinoyat bilan jazolangan.

Sud jarayonining tartibi, shikoyat yoki da’vo taqdim etiladi. Sud guvohlarni chaqirib, dalillarni yig‘adi, Hujjatlar tekshiriladi (muhrlangan shartnomalar, qasamlar). Yakunda sud qaror chiqaradi, jazo tayinlanadi yoki shaxs olanadi. Agar taraflar norozi bo‘lsa, ba’zi hollarda apellyatsiya qilish imkoni bo‘lgan. Jazo turlari qattiq bo‘lgan.

⁶ R. H. Pfeiffer, An Analysis of the Hammurabi Code, 1920.

Hammurapi qonunlarining modda 196-moddasida, agar kimdir boshqasining ko‘zini chiqarsa — uning ham ko‘zi chiqariladi, deb belgilangan.

Hammurapi qonunlari asosan stela shaklida yozilgan — eng mashhuri Luvr muzeyida saqlanmoqda. U akkad tilida klinopis yozuvida yozilgan. Qonunlar ommaga ochiq bo‘lgan — har bir fuqaro o‘z huquqini bilishi kerak edi. Stellaning yuqori qismida — Hammurappiga qonunlarni Shamash (adolat ilohi) taqdim etayotgani tasvirlangan. Hammurapi qonunlari — insoniyat huquqiy tafakkuri tarixidagi ilk yozma sud tizimi bo‘lib, u sud jarayonini aniq tartibga solgan, dalil, guvoh, va qasam kabi huquqiy mexanizmlarni joriy qilgan, jinoyat va jazoni ijtimoiy tabaqaga qarab belgilangan, sudyalarning mas’uliyatini belgilagan, bugungi zamonaviy huquqiy tizimlarga falsafiy va amaliy ta’sir o‘tkazgan.

Shuningdek, demokratiya boshlangan mamlakat qadimgi Yunonistonning Afina shahrida miloddan avvalgi 5–4 asrlarda – Afinada sud ishlarini fuqarolar yuritgan. Sudyalarning to‘g‘ridan to‘g‘ri ovoz berish orqali qaror chiqargan⁷.

London Kolleji professori, Afina huquqi va siyosiy tarix sohasidagi mutaxassis Kristofer Karey (Christopher Carey) o‘zining “Qadimgi Afinadagi sud ishlari” (Trials from Classical Athens) nomli asarida Afinada sudyalik faoliti bo‘lan doimiy shug‘ullanuvchi shaxs, ya’ni sudya bo‘lmaganligi va hukm chiqarish huquqi fuqarolarda bo‘lganligini bayon qilgan.

Falsafa ustozlari Suqrot ham sudga tortilib, “yoshlar ongini buzish” va “xudolarga ishonmaslik”da ayblangan va 500 nafar fuqaro tomonidan o‘lim jazosiga hukm qilingan⁸.

Qadimgi Yunonistonda sud jarayonlari demokratik yoki aristokratik boshqaruv shakliga bog‘liq bo‘lgan. Sudda guvohlar, dalillar asosida ish ko‘rilgan. Qat’iy yozma qonunlar kam, ko‘proq urf-odat va demokratiya asosida qarorlar qabul qilinadi. Jamoat ishtirok etadigan jarayonlar muhim — afinada jamoatlik (publika) sudlarga kirish

⁷ Christopher Carey: *Trials from Classical Athens*, Routledge, 1997.

⁸ Donald R. Morrison, *The Cambridge Companion to Socrates*, 2006.

mumkin bo'lgan. Sudlar demokratiyani qo'llab-quvvatlashi uchun qararlarni jamoatchilik asosida qabul qiladi.

Qadimgi Yunonistonda sud tizimi jamoatchilik va demokratiyaning muhim qismidir, u erkin fuqarolar ishtirokida amalga oshirilgan. Yunoniston qo'shnisi qadimgi Rim sud tizimi esa juda tartibli, yozma qonunlar asosida hukumat tomonidan boshqarilgan. Ikkisi ham huquq va sud hokimiyatining rivojlanishida muhim bosqich bo'lib xizmat qilgan. Har ikki sivilizatsiyaning huquqiy institutlari zamonaviy huquq tizimlari uchun asosiy ilhom manbai bo'lgan. Qonunlar yozma shaklda kamdan-kam hollarda bo'lib, asosan urf-odat, ma'muriy qarorlar va jamoatchilik munosabatlariga tayangan. Sud jarayonida ko'pincha oddiy fuqarolar (jurnalistlar, jamoatchilik vakillari) ishtirok etar, bu afina demokratiyasining asosiy belgisi hisoblangan.

Sudda ishtirok etuvchilar ovoz berish orqali qaror qabul qilar edi — sud jarayoni ko'pincha bevosita xalq hokimiyati (direkt demokratiya) xususiyatini ko'rsatgan.

Sud jarayonidagi guvohlik va dalillar demokratiya qoidalariga mos ravishda baholangan. Sudning ijtimoiy ahamiyati shunda bo'lganki, sudlar jamiyatda adolatni ta'minlash bilan birga, jamoatchilikning huquqiy ongi va fuqarolik mas'uliyatini tarbiyalash vazifasini ham bajargan. Sud tizimi demokratik jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, siyosiy va ijtimoiy tartibni saqlashda muhim rol o'ynagan.

Aytish mumkinki, Qadimgi Yunonistondagi sud tizimi demokratiyaning huquqiy asoslarini yaratgan, jamoatchilik ishtirokida adolat va huquqiy tartibning muhim elementlarini shakllantirgan.

Shuningdek, Qadimgi Rim (hozirgi Italiya)da (miloddan avvalgi 5 asrdan boshlab) ham ijtimoiy munosabatlarni va sud jarayonlarini tartibga soluvchi Rim huquqi mavjud bo'lgan. Bugungi kunda Rim huquqiga – zamonaviy huquq tizimlarining asosi sifatida qaraladi. Sud jarayonlari ochiq bo'lib, taraflar advokatlar yordamida o'zini himoya qilgan.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Inson huquqlari bo'yicha Yevropa kovensiyasida, shuningdek, milliy Konstitutsiyamiz va Jinoyat protsessual

kodeksimizda nazarda tutilgan “Inson aybdor deb hisoblanmaydi, to u isbot qilinmaguncha” degan prinsip aynan Rimda paydo bo‘lgan⁹.

Rimda “Rim huquqi” tizimi shakllangan, u keyinchalik Yevropa huquq tizimlarining poydevori bo‘lib xizmat qilgan.

Nemis huquqshunoslaridan Rudolf von Djerling huquq — faqat qoidalar yig‘indisi emas, balki jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish va insonlarning manfaatlarini himoya qilish vositasidir, deb ta’kidlagan¹⁰.

Albatta, Rudolf von Djerlingning fikriga qo‘shilish mumkin chunki haqiqatdan ham huquq faqatgina qoidalar yig‘indisi emas, huquq jamoaning yoki davlatning umumiy maqsadlari va intilishlarini ro‘yobga chiqarish vositasi bo‘lib ham xizmat qiladi

Rimda sud tizimi yuridik jamiyatning rivojlanishi bilan murakkablashgan. Rimda sudlar qonunchilik, ijro va huquqiy masalalarda juda keng vakolatlarga ega bo‘lgan.

1902 yilda Nobel mukofoti sovrindori, bo‘lgan nemis tarixchi va huquqshunos olimi Teodor Mommsen (Theodor Mommsen) Rim huquqining asosi 12 ta taftish qonuni (Latin tilida: Lex Duodecim Tabularum) bo‘lib, ular yozma qonunlar sifatida muhim ahamiyatga egaligi haqida o‘z asarlarida bayon qilgan¹¹.

Xususan, Rimda jinoyat ishlari Senturiat assambleyasi tomonidan ko‘rib chiqilgan va sud jarayoni ko‘proq yozma qonunlarga asoslangan. Sudlarda sudyalar (pretorlar) va sud guruhlarini ishlarini ko‘rgan. Sud jarayonida guvohlar, dalillar, yozma hujjatlar muhim ahamiyatga ega. Sud jarayoni ikki bosqichdan iborat bo‘lgan: tahqiq (inquisitio) va sud (judicium). Sud jarayonida advokatlar (yuristlar) faol ishtirok etgan. Sudning asosiy vazifalari qonunlarni bajarish va qo‘llash, jinoyat va mulkqa oid ishlar bo‘yicha qaror chiqarish, xususiy shaxslar o‘rtasidagi nizolarni hal qilish, davlat manfaatlarini himoya qilish bo‘lgan.

⁹ Rudolf von Jhering, “The Purpose in the Law” (Der Zweck im Recht), 1877.

¹⁰ Otto von Gierke: The Social Role of Private Law, Cambridge University Press, German Law Journal.

¹¹ Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht” (Рим давлат ҳуқуқи), 1854.

Aynan jinoyat ishlari bo'yicha sud jarayonining ikki bosqichga bo'linishi, zamonaviy jinoyat-protsessual huquqida mavjud bo'lgan dastlabki tergov va sudda ish yuritish bosqichiga o'xshashligi mavju.

Qadimgi Rim sud tizimi zamonaviy huquqiy tizimlarning asosini tashkil etgan, qonunlarni yozma shaklda qabul qilish, sudyalarning vakolatlari va yuridik protseduralarning takomillashtirilishiga hissa qo'shgan.

Qadimgi Yunoniston va Rim sud tizimi ham huquqning jamiyatdagi o'rnini aniqlab, huquqiy institutsionalizatsiya va sud hokimiyatining taraqqiyotiga yo'l ochgan.

Qadimgi Hindistonda (mil.avv. 200 yildan boshlab) Manu qonunlari mavjud bo'lgan. Qonunlar kastalar (varnalar) bo'yicha farqlangan. Sud ishni yurituvchi shaxslar Brahman (dindonlar) tabaqasidan bo'lgan. Qonunlar diniy ta'limotlar asosida shakllangan (hinduizm dini asosida). Masalan, agar past kastadan kishi yuqori kastadan kishiga haqorat qilsa, og'ir jazolar tayinlanishi, ammo aksincha bo'lsa, yengil jazo tayinlangan.

Qadimgi Xitoyda sud ishlarini yuritishda ikki xil qarash bo'lgan. Birinchisi, Konfutsiychilar bo'li, asosan axloq, oila, itoat va sharm-hayo asosida ish ko'rish tarafdoribo'lgan. Ikkinchisi, Legistlar ular asosan qattiq qonunlar va og'ir jazolar orqali tartib saqlashni targ'ib qilgan. Imperator sud tizimining oliy hukmdori bo'lgan. Agar bir kishi jinoyatni bilib turib xabar bermasa, u ham jinoyatchi deb hisoblangan.

O'rta asrlarda, sud ishlari asosan diniy tashkilotlar yoki podshohlar tomonidan yuritilgan. Sud ishlarining asosiy maqsadi ushbu davrda hokimiyatni saqlab kelgan deb xulosa qilish mumkin. Xususan, Yevropa mamlakatlarida inkvizitsiya va shariat asosidagi sudlar mavjud bo'lgan. Islom olamida Shariat sudlari shakllangan. Sud ishlarini yurituvchi qozilar Qur'on va hadislar asosida qaror chiqarishgan.

Jumladan, anglosakson huquqini shakllantirgan o'rta asrda Angliyaning sud tizimi turli darajalarda faoliyat ko'rsatgan: mahalliy sudlar (manorial courts), graflik sudlar (shire courts), va qirol sudlari (royal courts). Jinoyat ishlari asosan mahalliy sudlarda boshlansa-da, jiddiy va katta jinoyatlar qirol sudlariga topshirilgan.

Ushbu haqida London universiteti (University College London) va Oksford universitetida ta'lim bergan, huquqshunos olim J.N.Baker o'zining "Ingliz huquqiy tarixiga kirish" nomli kitobida so'z yuritgan va ushbu davr sudarini tahlil qilgan bo'lib, kitobning hozirgi nashrlari ingliz huquqining rivojlanishini qadimiy davrlardan boshlab zamonaviy zamonlargacha keng qamrab oladi¹².

Shuningdek, romano-german huquq oilasining asosini shakllantirgan Germaniyada o'rta asrlarda feodal sudlar, graflik va shahar sudlari, shuningdek, cherkov sudlari faoliyat yuritgan.

Jinoyat ishlari turli darajadagi sudlar tomonidan ko'rib chiqilgan.

Feodal sudlar odatda yengil jinoyatlar va shaxsiy nizolarga qaragan holda ish ko'rishgan.

Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar, ayniqsa qotillik, o'g'irlik kabilar hukmdor yoki imperator sudlari tomonidan ko'rib chiqilgan. Huquqiy qoidalar turli hududlarda farq qilgan, chunki imperiyada markazlashgan qonunlar kam bo'lgan.

Jinoyat ishlari ko'pincha guvohlikga asoslangan. Guvohlik juda muhim bo'lgan, lekin ba'zan jinoyatlarni aniqlash uchun qo'rqitish, azoblash usullari ham qo'llangan.

Sudlar odatda yozma dalillarga ko'proq e'tibor berishgan va yozma ish hujjatlari sud amaliyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Sudlar qat'iy jazolar qo'llashgan, misol uchun, qamoq, yer xo'jaligidan mahrum qilish, jarima va o'lim jazosi va boshqalar.

Ayniqsa, qotillik va feodal nizolarda shunday qat'iy jazo tizimlari mavjud bo'lgan.

O'rta asrlarda Germaniyada jinoyat sud ishlari feodal tizimi va Rim-German imperiyasi huquqiy an'analari asosida yuritilgan. Sudlar turli darajadagi feodal va diniy organlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z vakolatlari doirasida ishlar ko'rib chiqqan. Sud jarayonlari asosan yozma va og'zaki dalillarga tayanadi, ayrim hollarda

¹² <https://www.oxfordscholarship.com>.

qo‘rqitish usullari ham qo‘llangan. Jazolar qat’iy va adolatni ta’minlashga qaratilgan bo‘lgan.

XIX asrda yashab o‘tgan nemis huquqshunos olimi Fridrix Karl fon Savini, Rim huquqi — mukammal tizim ekanini va uning prinsiplarini o‘rganish orqali zamonaviy huquqni shakllantirish mumkinligini ta’kidlagan. Fridrix Karl fon Savini "Huquq sun’iy ravishda emas, balki xalqning ichki hayotidan, uning tarixi va madaniyatidan yetilib chiqadi", - deb ta’kidlagan¹³.

Fridrix Karl fon Savinining fikriga ko‘ra, huquqshunoslarning vazifasini qonun yozish emas, balki huquqiy tizimni tushunish, tahlil qilish va uning tarixi va ichki mantig‘ini tadqiq qilish deb biladi. Bu fikr u paytda an’anaviy emas, balki inqilobiy hisolangan.

O‘rta asrlar (XIV-XV asrlar)da Fransiyada jinoyat uchun jazo tayinlash jinoyat darajasiga qarab, davlat (qirol) yoki mahalliy hokimiyatlar (senyorlar yoki magistratsiya) ishtirok etgan. Qasddan sodir etilgan jinoyatlar (treason) ko‘pincha qirol yoki uning vakillari tomonidan ko‘rilgan¹⁴.

Fransiyada bu davrda sud ishlarini yuritishda advokatlar vazifasidagi shaxslarning ishtirok etishi yangi holat emas edi, ayblovchilar (plaintiffs) va ayblanuvchilar (accused) savol javobda ishtirok etgan¹⁵.

Jazolar aybning og‘irligiga bog‘liq: jarima, alohida muhim hollarda oltin yoki mulkni musodara qilish, qamoq, hukm qilib jazolash, hatto o‘lim jazosi ham qo‘llanilgan. Qirol yoki mahalliy hokimlar tomonidan jarima jazo tadbirlari qo‘llanilgan.

Biroq, o‘rta asrda Fransiyada hozirgiday keng yuridik himoyalalar kam bo‘lgan, lekin ba’zi huquqiy normalar: guvohlardan foydalanish, aybni isbotlash zarurligi, ayblanuvchining guvohi va savol javoblar jarayonida ishtirok etishi, ba’zi hollarda ovoz berishdan yoki ayblovni rad etishdan himoya huquqi kabilar mavjud bo‘lgan.

¹³ <https://doi.org/10.1017/CBO9780511562396>.

¹⁴ S.H.Cuttler, *The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France*, Cambridge University Press, 2009.

¹⁵ <https://doi.org/10.1017/CBO9780511562396>.

Sudda tortishuvchanik ya'ni taraflar o'rtasida munozara (Trial by battle) va ordeal kabi usullar esa huquqiy ravishda aybni yoki aybsizligini tabiiy adolat orqali hal qilishga urinish hisoblangan .

XIV XV asrlarda Fransiyada qasddan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha huquqiy protseduralar sezilarli rivojlandi: "summary justice" (tezkor sud)dan sudlararo, institutsionallashgan sudlarga (parlament, qirol komissiyalari) o'tish, yozma manbalarning ko'payishi, yuridik kitoblar va huquqshunoslikka oid yozma manbalarning ta'siri oshishi ro'y bergan.

Shuningdek, yurtimizda qozilik sudlari asosan Islom dini tarqalganidan keyin, ya'ni 7-8 asrlarda payodo bo'la boshlagan. Bu vaqtlarda musulmon jamiyatlarida diniy qonun — Shariat qoidalari asosida sud tizimi tashkil etilgan.

O'rta Osiyo, shu jumladan hozirgi O'zbekiston hududi ham Islom ta'siriga kirgach, qozilik instituti tarqaldi.

Qozilar islom huquqi (fiqh) asosida ish yuritgan va shu yo'sinda jamiyatda adolatni ta'minlagan.

Qozilik sudlarining o'ziga xos jihatlari shundaki, sud jarayoniga qozi rahbarlik qilgan, tomonlar, ayblovchi shaxs ya'ni da'vogar, ikkinchi tomon ayblanuvchi hisoblangan, sud ishlari ochiq sud tartibida ko'rib chiqilishi, ish yuritishda va hukm qilishda shariat qoidalari tayanishi: Qur'on, hadis, ijmo' (shar'iy jamoatning kelishuvi), qiyos (iytifodiy analogiya), asosiy dalil bo'lib, guvohlar, ayblanuvchining aybni tan olishi, ya'ni iqrorlik—"confession" katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Ishni qayta o'rganish amaliyoti ham mavjud bo'lib, muftiyo va islom yuridik olimlari (jurists) ham xulosalar bergan, keyinchalik, Temuriylar davrida qonunlar (qat'iy dekretlar) hukmdor tomonidan mustahkamlangan¹⁶.

Qozilik sudlari asosan islom huquqi asosida tashkil etilgan va muayyan vaqtda davlat yoki hokimiyat tomonidan islohotlar o'tkazilishi natijasida o'z faoliyatini tugatgan yoki boshqa sud tizimlari bilan almashtirilgan.

¹⁶ <https://oriens.uz/media/journalarticles/31>.

Jumladan, XIX–XX asrlardagi huquqiy islohotlar, g‘arb huquqiy tizimining ta’siri, modernizatsiya va sekulyarlashuv jarayonlari oqibatida ko‘plab musulmon mamlakatlarida qozilik sudlari funksiyalari boshqa huquqiy organlarga o‘tkazilgan yoki to‘liq tugatilgan¹⁷.

Chor Rossiyasi davrida hukumat tomonidan amalga oshirilgan ma’muriy islohotlar natijasida, islom sudlari sud ishlarini ikki xil hujjatlarda tizimli ravishda qayd etishga majbur qilingan: akt daftar (shartnomaviy yozuvlari) va hukm daftar (hukm qaydlari).

Mustamlaka ma’muriyati tomonidan amalga oshirilgan ma’muriy o‘zgarishlarga qaramasdan, qozilar qaydnomalari jamoatning ijtimoiy va iqtisodiy hayotining muhim qismini tashkil etgan. Ushbu hujjatlar savdo, ijara shartnomalari, meros, vakf (saxovati), mehnat shartnomalari bilan bog‘liq huquqiy amaliyotlarni namoyon qiladi va islom huquqiy an‘analari bilan mustamlakachilik nazorati o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni ko‘rsatadi.

Yangi davr (XVII — XIX asrlar) Konstitutsiyaviy davlatlar shakllana boshladi. Huquqiy davlat tushunchasi yuzaga keldi: barcha fuqarolar (va hatto hukmdorlar) qonun oldida teng bo‘la boshladi. Sud jarayoni mustaqil va xolis organ sifatida tashkil etildi.

Bu davr — XVII-XIX asrlar — jahon tarixida muhim burilish nuqtasi bo‘lib, huquqiy davlat va konstitutsiyaviy davlat shakllanishi bilan ajralib turadi.

Bu g‘oyalar avval Angliyada (1689 yilgi Huquqlar to‘g‘risidagi bill), keyin AQSH (1787 yilgi Konstitutsiya) va Fransiya (1789 yilgi Inson va fuqarolar huquqlari deklaratsiyasi)da amaliyotga joriy etildi.

Shuningdek, bu davrda sud tizimi ham isloh qilindi: sudlar hokimiyatdan mustaqil ravishda ishlay boshladi, sud jarayonlari ochiq, xolis, adolatli bo‘lishi, advokatlar, prokuratura, apellyatsiya kabi mexanizmlar paydo bo‘ldi.

¹⁷ "Sharia Courts in Colonial Tashkent: A Study of Qāḍī Records and Social Dynamics (1865–1917)".

1689 yilgi “Huquqlar to‘g‘risidagi Bill” (Bill of Rights) — Angliya tarixidagi muhim konstitutsion hujjatlardan biri bo‘lib, parlament va xalq huquqlarini mustahkamlab, monarxiya hokimiyatini cheklashga qaratilgan qonun hujjati hioblanadi.

Bu hujjatda sud-huquq tizimiga doir ham muhim qoidalar ilgari surilgan.

Jumladan, 1689 yilgi Huquqlar to‘g‘risidagi Billda sud tizimi bevosita to‘liq nazarda tutilmagan bo‘lsa-da, sud mustaqilligi va adolatli sudlovni ta‘minlashga qaratilgan quyidagi muhim qoidalar mavjud:

1. Qonunsiz ravishda sud tashkil qilish taqiqlandi. “Establishment of illegal courts is prohibited.” Bu qoidaga ko‘ra, qonunchilik asosisiz yoki monarx hukmi bilan tashkil etilgan maxsus yoki favqulodda sudlar mumkin emasligi, ya‘ni sud tizimi qonun asosida, mustaqil ravishda faoliyat yuritishi kerakligi belgilangan.

2. Jazo qonunga asoslangan bo‘lishi shart. “Excessive bail ought not to be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.” Bu qoidaga ko‘ra: Ortiqcha kafolat pullari (bail) talab qilinmasligi; Ortiqcha jarimalar belgilanmasligi; qattiq va g‘ayriinsoniy jazolar qo‘llanmasligi sud adolatini ta‘minlashdagi muhim talablar sifatida belgilangan. Bu sudlar insonparvar, muvozanatli, qonun asosidagi qarorlar chiqarishi kerakligini anglatadi.

3. Monarxning sudga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta‘sirini cheklash. Billda bevosita “sud mustaqilligi” atamasi ishlatilmagan bo‘lsa-da, monarxning qonunsiz ravishda qonunlarni bekor qilish yoki to‘xtatib qo‘yish huquqi yo‘qligi bayon etiladi. Bu qoida qonun ustuvorligi va uning bajarilishini nazorat qiluvchi sud organlarining mustaqilligini bilvosita himoya qiladi.

4. Parlament rozilgisiz sud tizimida o‘zgartirishlar mumkin emasligi belgilandi. “Laws should not be dispensed with or suspended without the consent of Parliament.” Bu esa sud tizimidagi har qanday islohot yoki o‘zgarish parlament orqali amalga oshirilishi kerakligini anglatadi. Ya‘ni hokimiyat bo‘linishi prinsipini ilk marta belgilab berdi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, 1689 yilgi Huquqlar to'g'risidagi Billda sud tizimiga oid asosiy g'oyalar belgilandi. Ya'ni, sudlar faqat qonun asosida tashkil etilishi kerak. Asosiy maqsad hokimiyatning o'zboshimchalik bilan sud tashkil etishiga yo'l qo'ymaslik. Shuningdek, ortiqcha jazo va jazoning g'ayriinsoniy shakllari taqiqlangan, bunda asosiy vazifa inson huquqlarini himoya qilish bo'lgan. Monarx sud tizimiga aralasholmasligi haqida qoida natijasida, sud mustaqilligiga asos solingan. Barcha o'zgarishlar parlament orqali amalga oshirilishi qoidaning negizida, demokratik nazorat va qonun ustuvorligi shakllana boshladi.

Bundan tashqari, Angliyada 1701 yilda qabul qilingan "Mustahkamlash to'g'risidagi qonun" (Act of Settlement) sud mustaqilligi va umumiy huquqiy davlatning shakllanishida inqilobiy ahamiyatga ega hujjat hisoblanadi. U Angliyada hokimiyatni cheklash, sud organlarini mustaqillashtirish va hukmdorni qonunlar bilan bog'lash jarayonida muhim bosqich bo'ldi. Dastlab, bu akt Angliya taxtiga kim meros qilishi mumkinligini belgilash uchun qabul qilingan.

Biroq muhim huquqiy islohotlar sudyalarning mustaqilligi va lavozimda barqarorlik masalalarida qabul qilindi. Sudyalarning endilikda umrbod tayinlanishi, faqat xulqi yomon bo'lsa yoki parlament orqali impichment qilinsa lavozimidan olinishi mumkinligi belgilab qo'yildi.

Bu sudyalarning siyosiy hokimiyatga tobelikdan chiqishi uchun bosh qadam bo'ldi.

Monarx sudyalarni istagan paytda ishdan bo'shatish vakolati tugatildi.

Ushbu qonun qabul qilinguniga qadar amaliyotda podshoh sudyalarni istalgan vaqtda ishdan olish huquqiga ega bo'lgan edi.

Sud mustaqilligi institutsional darajada himoya qilindi. Sudyalarning maoshi parlament tomonidan kafolatlandi.

Bu orqali ijro hokimiyatining sudyalarga moliyaviy ta'sir o'tkazish imkoni cheklandi. Mustaqil sud — huquqiy davlat uchun asos hisoblanadi.

Sudyalarning yangi Qonunni mustaqil talqin qilishi; Har qanday shaxs, jumladan hukmdorga qarshi ham hukm chiqarishi mumkin bo'ldi.

Demak, qonun ustuvorligi amalda ta'minlana boshladi. 1701 yilgi "Act of Settlement" sud mustaqilligini qonuniy asosda mustahkamladi va Angliyada huquqiy davlat (rule of law) uchun asoslar yaratildi. Shuningdek, hokimiyatlar bo'linishi va Konstitutsion monarxiyaga asos soldi. Bu model keyinchalik Amerika va Yevropa konstitutsiyaviy tizimlariga yirik ta'sir ko'rsatdi .

Hozirgi kunda mustaqil O'zbekistonda sud tizimi "Sudlar to'g'risida"gi qonunga muvofiq:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi;

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi;

harbiy sudlar;

Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari;

Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari;

fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari;

jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlari;

tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari;

tumanlararo ma'muriy sudlardan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasida ishlarning toifalariga ko'ra sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshirilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyat, Toshkent shahar sudining sudlov hay'atlari: ishlarni apellyatsiya yoki kassatsiya va taftish tartibida ko'rishi belgilangan.

Ushbu o'rta bo'g'in sudlarining sudlov hay'ati ishlarni faqat apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rishi, biroq taftish tartibida isharni ko'rish vakolatini boshqa mintaqaviy sudlar tashkil etgan holda ko'rish taklif etiladi.

Chunki bir sudlov hay'ati tarkibi a'zolari apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rilgan ishni taftish tartibida xuddi shu sudlov hay'atining boshqa a'zolari ko'rishi, sudlanuvchining xolis sudga murojaat qilish huquqiga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin.

Natijada sudlanuvchi yoki uning himoyachisi qaytadan yuqori instansiyaga shikoyat bilan murojaat qilishga va ortiqcha vaqtini sarflashga majbur qiladi.

Shu sababli, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyat, Toshkent shahar sudining sudlov hay‘atlari vakolatidan taftish tartibida ishlarni ko‘rish vakolatini boshqa yuqori mintaqaviy sudlar tashkil etish va ularga ushbu vakolatni o‘tkazish sudlanuvchining adolatli sud muhokamasiga bo‘lgan huquqni amalga oshirish elementlaridan biri ya’ni mustaqil va xolis sud tomonidan ishini ko‘rib chiqilishiga bo‘lgan huquqini yanada to‘la to‘kis amalga oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, Oliy sudga sud hukmlaridan norozi bo‘lib, qaytadan taftish tartibida ko‘rib chiqishni so‘rab, murojaat qilish soni kamayishiga, bir so‘z bilan aytganda, sudlardan fuqarolarning yanada ko‘proq roziligiga erishish mumkin bo‘ladi.

Jinoyat protsessual kodeksining 510-moddasiga quyidagicha o‘zgartirish taklif etiladi:

“Mintaqa sudlari yoki hududlararo yoxud viloyatlararo sudlari (shartli nom bilan atash mumkin)da, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudida taftish tartibida jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudlarining, hududiy harbiy sudlarning apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko‘rib chiqilgan hukmlari, ajrimlari, shuningdek ushbu sudlarning tuman (shahar) sudlari, hududiy harbiy sudlar tomonidan ko‘rilgan ishlar bo‘yicha apellyatsiya va kassatsiya instansiyasida chiqarilgan hukmlari, ajrimlari ko‘rib chiqiladi.

Quyidagilar O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining Jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay‘atida taftish tartibida ko‘rib chiqiladi:

*jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudlarining, hududiy harbiy sudlarning Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudi tomonidan apellyatsiya, kassatsiya yoki taftish tartibida ko‘rib chiqilgan hukmlari, ajrimlari, shuningdek ushbu sudlar tomonidan tuman (shahar) sudlari, hududiy harbiy sudlar tomonidan ko‘rilgan ishlar bo‘yicha apellyatsiya, kassatsiya yoki **Mintaqa sudlari yoki hududlararo yoxud viloyatlararo sudlari (shartli nom bilan atash mumkin)ning** taftish tartibida chiqarilgan hukmlari va ajrimlari”.*

1-instansiya sud hukmlari ustidan qilingan shikoyatlarni yuqori instansiya sudlarida ko'rib chiqishga oid takliflar va unda prokuror vakolatlarini kengaytirishga oid masalalar yuzasidan yuridik fanlar doktori, professor B.X.Po'latovning ilmiy ishida¹⁸ va yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent M.Z.Radjapovaning ilmiy ishlarida ham tadqiq etilgan.¹⁹

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Qadimgi davrda va o'rta asr sudlarida insonlarni sud qilish, aybdorni jazolashdan maqsad faqatgina adolatni ta'minlash uchun emas, asosan hokimiyatni mutahkamlash vositasi ham hisoblangan.

Qadimgi davrda ba'zi davlatlarda, sudlar, sud qiluvchi shaxs doimiy faoliyat bilan shug'ullangan bo'lsa (Rim imperiyasi, Misr, Bobil), ba'zi davlatlarda insonlarni sud qilish fuqarolar qo'lida bo'lgan (qadimgi Afina, Yunoniston). Ular doimiy faoliyati sud jarayonini olib borish yoki sudyalik bo'lmagan. Chunki, sud jarayonida sudlanuvchiga jazoni ovoz berish usuli yo'li bilan hukm qilishgan.

Qadimgi davrda sud ishlarini yuritishning yana bir o'ziga xosligi shundaki, haqiqatni qaror toptirishda ilohiy kuchlarga qasamyod qilish, ilohiy kuchlarga sig'inish amaliyoti mavjud bo'lgan (qadimgi Misrda Maat, Qadimgi Bobilda Shamash).

Qadimgi davrda diniy qonun qoidalarning o'rni yuqori bo'lgan, ya'ni aybdor shaxs tovba qilishi, aks holda Xudo qahriga uchrashi mumkinligi,

Shuningdek, qadimgi davrda ba'zi yozma qonunlar zamonaviy davr huquqini yaratish uchun poydevor bo'lib xizmat qilgan (Hammurapi qonunlari, Rim huquqi).

Xususan, Hozirgi zamonaviy davrda jinoyat protsessida adolatli su muhokamasiga bo'lgan huquqni amalga oshirish elementlaridan bir nechtasi Qadimgi davrda paydo bo'lgan bo'lsa, ba'zilar o'rta asrlarda va asosiy qismi yangi davrda paydo bo'ldi.

Jumladan, Hammurapi qonunlari orqali aybdor shaxsga qilmishiga yarasha jazo tayinlash elementi, Rim huquqi orqali esa aybsizlik prezumpsiyasi ya'ni shaxsning

¹⁸ B.X.Po'latov. Sudlarda jinoyat ishlari ko'rilishida prokurorning protsessual faoliyati – 2004.

¹⁹ M.Z.Radjapova. Jinoyat ishlarini yuqori sud instansiyalarida ko'rilishida prokuror funksiyalari va vakolatlarini takomillashtirish: qiyosiy-huquqiy tahlil – T.2023.

aybi isbotlanmaguncha, aybdor hisoblanmasligi hamda kabi jinoyat protsessi uchun muhim bo‘lgan prinsiplar shakllandi.

Huquqiy tenglik va fuqarolik huquqlari borasida, qadimgi Misrda aksariyat holatlarda ayollar, fermerlar, hatto qullar ham sudda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan.

Zamonaviy huquqda esa konstitutsiyaviy tizimlar barcha fuqarolarni qonun oldida tengligi belgilangan. Sudda o‘zini himoya qilish, advokat yollash, shikoyat qilish huquqi mavjud. Maat falsafasi tenglik g‘oyasini ilgari surgan va zamonaviy huquq bu g‘oyani institutsional darajaga olib chiqqan.

Qonunning axloqiy poydevori, qonunlar nafaqat jazo berish, balki axloqni mustahkamlash uchun kerak bo‘lgan. “To‘g‘ri yo‘lda yur”, “birovning haqini yema”, “yolg‘on so‘zlama” — Maatning asosiy tamoyillari hisoblangan. Zamonaviy huquqda ham dindan mustaqil hisoblansa-da, axloqiy qoidalar masalan, rostgo‘ylik, noqonuniy boyishga qarshi kurash juda muhim hisoblanadi. Xalqaro huquqda ham insonparvarlik prinsiplari bor.

Ikkala tizimda ham axloq va qonun bir-biriga bog‘langan, qonun axloqni qo‘llab-quvvatlashi kerak degan falsafa ustuvorlik kasb etadi. Qadimgi Misrdagi Maat falsafasi, harchand ilohiy va axloqiy asosga ega bo‘lsa-da, zamonaviy huquqiy tizimlar uchun falsafiy poydevor bo‘la oladi. Undagi adolat, rostgo‘ylik, tenglik va tartib kabi prinsiplar bugungi demokratik va huquqiy davlatlardagi asosiy qadriyatlar bilan hamohangdir.

O‘rta asrlarda, sud ishlari asosan diniy tashkilotlar yoki podshohlar tomonidan yuritilgan. Sud ishlarining asosiy maqsadi ushbu davrda hokimiyatni saqlab kelgan deb xulosa qilish mumkin. Xususan, Yevropa mamlakatlarida inkvizitsiya va shariat asosidagi sudlar mavjud bo‘lgan. Islom olamida Shariat sudlari shakllangan. Sud ishlarini yurituvchi qozilar Qur‘on va hadislar asosida qaror chiqarishgan.

Adolatli sud muhokamasiga bo‘lgan huquqni amalga oshirishning dastlabki elementlari sud jarayonlarida ayollar ham ishtirok etishi, ya’ni erkak va ayol huquq va erkinliklarini himoya qilishda bir xil mavqeda bo‘lgan.

Shuningdek, Qadimgi Rimda insonning aybi isbotlanmaguncha, aybsiz hisoblanishi prinsipining shakllanishi, adolatli sud muhokamasiga bo‘lgan huquqni amalga oshirishning dastlabki elementlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tushuncha negizida aybsizlik prezumpsiyasi shakllandi.

Bundan tashqari, sudlarning ochiq sud majlislarida ko‘rib chiqilishi va barcha fuqarolarning ishtirok etishi Qadimgi Afina shahrida mavjud sud jarayonlari ta‘sirida rivojlandi.

Sud tizimining rivojlanish jarayonlari ham yuqorida keltirilgan mintaqaviy sudlarni tashkil etishni taqozo qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. Normativ-huquqiy hujjatlar

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent. O‘zbekiston, 2019.

1.2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (2025-yil 1-avgustgacha bo‘lgan O‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan) Rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi – T.:”Adolat”, 2025.

1.3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. (2025 yil 1-avgustgacha bo‘lgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan) rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Toshkent: “Adolat”, 2025y.

1.3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmoni.

1.4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.BMT.1948.

1.5. Sud organlari mustaqilligiga oid asosiy prinsiplar.BMT.1985.

II. Darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar

2.1. Po‘latov. B.X. “Jinoyatchilikka qarshi kurashni amalga oshiradigan organlar tomonidan qonunlarni ijro yetilishi ustidan prokuror nazorati. O‘quv qo‘llanma.T.: 2007.

- 2.2. D.Bazarov, B. Shamsutdinov. Jinoyat protsessida ayblanuvchining huquqlari. Darslik. 2021.
- 2.3. F. A. Ramazanova. Jinoyat protsessining funksiyalari. Risola. 2016.
- 2.3. Isroilov B. O. Jinoyat protsessining ayrim prinsiplari, Risola. – T.: “Tan va texnologiya” 2007. B 23.
- 2.4. Yagofarov. S. M. "Mejdunarodnie standarti v ugolovnom sudoproizvodstve". uchebnoye posobiye. 2013.
- 2.5. Donald B. Redford, "The Oxford Essential Guide to Egyptian Mythology" – 2003.
- 2.6. James G. Keenan, J. G. Manning, Uri Yiftach-Firanko “Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest” Cambridge University Press, 2014.
- 2.7. Andriette Ferreira, The Legal Rights of the Women of Ancient Egypt, 2004.
- 2.8. Donald R. Morrison, The Cambridge Companion to Socrates, 2006.
- 2.9. S. H. Cuttler, *The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France*, Cambridge University Press, 2009.

III. Internet manbalar

- 3.1 <http://www.lex.uz>
- 3.2 https://www.akorda.kz/ru/republic_of_kazakhstan/kazakhstan
- 3.3. <http://www.pravo.ru>.
- 3.4. <https://www.britishmuseum.org>
- 3.5. <https://www.oxfordscholarship.com>
- 3.6. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511562396>